

INCLUSÃO ETÁRIA: PERSPECTIVA DO MERCADO DE TRABALHO NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS 50+

Shelda Cristina Lopes do Couto, FATEC Zona Leste, sheldacouto@gmail.com

Gabrieli Lima Costa, FATEC Zona Leste, gabrieli.costa@gmail.com

Tatiane Maria da Silva Romão, FATEC Zona Leste, thatyromao@gmail.com

(Orientador) José Carlos Hoelz, FATEC Zona Leste, jchoelz@gmail.com

RESUMO. De acordo com o aumento da expectativa de vida da população brasileira, as organizações vivenciam um novo cenário de inserção dos profissionais seniores no mercado de trabalho. Devido as inúmeras mudanças perante o desenvolvimento exponencial da tecnologia, podemos observar que profissionais 50+ podem enfrentar dificuldades de adaptação à sociedade moderna. Diante deste cenário, as empresas têm a necessidade de inserir esses profissionais no mercado de trabalho, visto que futuramente a sociedade será composta por um maior percentual de pessoas com esta faixa etária se comparado com os jovens. O presente estudo tem o objetivo de identificar qual a visão do mercado de trabalho no que se refere ao processo de recrutamento e seleção de profissionais com mais de 50 anos, e compreender o que recrutadores e selecionadores buscam na contratação desses profissionais. Dessa forma, o problema de pesquisa é saber qual a percepção das organizações em relação à contratação de profissionais com mais de 50 anos? Para este estudo foi utilizado o método de investigação qualitativa do tipo básica, análise categórica, entrevistas semiestruturadas e saturação teórica. Ao analisar a visão do mercado de trabalho, foram encontradas percepções em comum, entre elas: a visão quanto a contratação, ao perfil profissional e as limitações. E embora profissionais nessa faixa etária sejam altamente qualificados, competentes, comprometidos, confiáveis e resilientes, as instituições tendem a ser mais cautelosas na contratação, devido ao custo elevado desses profissionais por sua expertise de mercado, e por questões relacionadas a saúde física.

Palavras-chave. Mercado de trabalho, Recrutamento e seleção, Inclusão etária.

ABSTRACT. According to the increase in life expectancy of the Brazilian population, organizations are experiencing a new scenario of insertion of senior professionals in the job market. Due to the numerous changes in the face of the exponential development of technology, we can observe that professionals 50+ may face difficulties in adapting to modern society. Faced with this scenario, organizations have the need to insert these professionals into the job market, since in the future society will be composed of a higher percentage of people with this age group compared to young people. The present study aims to identify the vision of the labor market in relation to the process of recruitment and selection of professionals over 50 years old, and to understand what recruiters and selectors are looking for in hiring these professionals. Thus, the research problem is to know what is the perception of organizations in relation to hiring professionals over 50 years old? For this study, the qualitative research method of the basic type, categorical analysis, semi-structured interviews and theoretical saturation was used. When analyzing the vision of the job market, common perceptions were found, among them: the vision regarding hiring, the professional profile and limitations. And although professionals in this age group are highly qualified, competent, committed, reliable and resilient, organizations tend to be more cautious in hiring, due to the high cost of these professionals for their market expertise, and for issues related to physical health.

Keywords. Labor market, Recruitment and selection, Age inclusion.

1. INTRODUÇÃO

A cada ano, de forma rápida e contínua, cresce o número de pessoas idosas no Brasil, e esse aumento tem se tornado um grande desafio. É uma nova realidade, onde o país deixa de ser uma nação de jovens e se converte em um país de idosos (OLIVEIRA, 2019).

As alterações na atuação demográfica, iniciadas na década de 70, auxiliaram no aumento da longevidade dos brasileiros, por fatores ligados a queda da taxa de natalidade e mortalidade, gerando uma alta na expectativa de vida. (OLIVEIRA, 2019).

O mercado de trabalho sofreu inúmeras mudanças com o desenvolvimento exponencial da tecnologia nos últimos anos, e ao observar essas alterações, percebe-se que as pessoas com mais de 50 anos podem enfrentar dificuldades de adequação à sociedade moderna. Diante deste cenário, as empresas têm a necessidade de se adaptar e realizar a contratação de profissionais com esta faixa etária, visto que futuramente a sociedade será composta por um maior percentual de pessoas com idade mais avançada se comparado com os jovens.

Desta forma, este estudo buscou identificar a visão do mercado de trabalho e dos profissionais envolvidos no processo de captação e seleção em relação à contratação de pessoas 50+. Diante disto, buscou-se responder o seguinte problema de pesquisa: Qual a percepção das organizações em relação à contratação de profissionais 50+?

Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se o método de revisão bibliográfica, investigação qualitativa do tipo básica, análise categórica, entrevistas semiestruturadas e saturação teórica. No total, foram entrevistados 5 participantes que atuam diretamente nos processos de contratação das empresas.

Para o direcionamento e conclusão do estudo, o objetivo geral foi identificar qual a visão do mercado de trabalho no que se refere ao processo de recrutamento e seleção de profissionais com 50+, sendo o objetivo específico, compreender o que os recrutadores e selecionadores das organizações buscam ao contratar esses profissionais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Recrutamento e seleção

É difícil pensar na qualidade de uma empresa sem associar a priorização da seleção de candidatos adequados que contribuam para o desenvolvimento da instituição. Investir no crescimento dos colaboradores é essencial para alavancar os resultados organizacionais, e para que isto seja possível, um dos principais viabilizadores é o recrutamento e seleção realizado de forma assertiva (SANTOS et al., 2018).

O recrutamento e seleção, de forma ampla, pode ser definido como uma soma de atividades e processos realizados para selecionar um determinado número de pessoas qualificadas, no qual as empresas podem escolher aquelas que possuem maior compatibilidade com as necessidades de uma vaga. O recrutamento não se trata apenas de atrair indivíduos para a empresa, mas também possibilita que estes permaneçam, uma vez que foram contratados (DOLAN et al., 1999).

Para que uma organização tenha sucesso, também é fundamental que possua um setor de Recursos Humanos bem estabelecido, visto que, a gestão de pessoas e o recrutamento e seleção são

interligados (CORADINI; MURINI, 2009). De acordo com Bilibiu (2016), existem dois significados nas palavras recrutamento e seleção de pessoas, sendo que a primeira está relacionada a busca de candidatos e, a segunda, diz respeito as técnicas utilizadas durante o processo seletivo.

Dentro do tema de recrutamento e seleção, pode-se identificar três vertentes: recrutamento interno, recrutamento externo e recrutamento misto. O recrutamento interno acontece quando surge uma vaga e a empresa opta por selecionar um de seus próprios colaboradores para o cargo em aberto. No entanto, nem sempre a organização encontra o candidato ideal internamente e, neste caso, acaba recorrendo ao recrutamento externo, no qual procura selecionar profissionais fora da instituição (DOLAN et al., 1999). Também existe a possibilidade de realizar o recrutamento misto, que seria a junção do recrutamento interno com o externo.

Para realizar o processo de seleção, são utilizados alguns métodos como: triagem de currículos, entrevistas, testes técnicos e psicológicos, dinâmicas de grupo, entrevista com o gestor e exame médico (LACOMBE; REILBORN, 2008).

Conforme Xavier (2015), a idade ainda é um aspecto importante no processo de inserção de profissionais no mercado de trabalho. Para Almeida (2021), ainda existe certa resistência por parte das empresas quando se trata da contratação de pessoas com faixa etária mais elevada, por questões representadas por mitos e estereótipos que acerbam este público.

A perspectiva média de vida vem aumentando, diante disto, a quantidade de colaboradores seniores é elevada, fazendo com que as organizações realizem ajustes em suas exigências para contratação (ALMEIDA, 2021).

2.2 Mercado de trabalho atual

A sociedade atual foi transformada pela tecnologia e inovação e, por meio dessas mudanças, uma sociedade capitalista e globalizada foi gerada. Modificações como essas não são neutras e definidas exclusivamente por estruturas econômicas, são influenciadas diretamente por decisões políticas socioeconômicas determinadas pelo poder político (GENNARI; ALBURQUERQUE, 2012).

As empresas adaptaram seus sistemas para conseguir acompanhar o ritmo que a modernização trouxe à sociedade contemporânea. Gradativamente, os interesses das organizações procuram suprir as demandas econômicas, além de atender as exigências tecnológicas (MACHADO, 2019).

No final de 2019, com o surgimento de um novo tipo de coronavírus (SARS-CoV-2) na China, toda a humanidade foi surpreendida com uma pandemia que trouxe uma gravíssima crise sanitária para todos os países (AQUINO et al., 2020). A chegada da Covid-19 no Brasil foi ainda mais intensa, pois a economia brasileira ainda sofria com a grande recessão que pairou sobre o país nos anos de 2015 e 2017 (MATTEI et al., 2020).

O mercado de trabalho foi drasticamente afetado pela pandemia, tal catástrofe causou diversas mudanças na forma de se relacionar com o trabalho, todavia, trouxe consigo intensos efeitos negativos à economia brasileira. Para Charad (2021), os efeitos que a pandemia trouxe foram: aceleração dos processos de automação, home office, utilização da inteligência artificial, digitalização dos processos e robotização. Todas essas tendências resultaram na redução da demanda de trabalho, onde houve aumento na taxa de desemprego e contribuiu para a diminuição do aumento salarial.

2.3 Perfil e inclusão dos profissionais 50+ no mercado de trabalho

Em meio as transformações competitivas que incentivam as empresas a buscarem formas de inovar e responder ao mercado atual, como diferencial, as organizações buscaram investir mais em seus colaboradores, uma vez que são eles que fazem as alterações ao idealizar e encaminhar atitudes que propiciam a elevação de lucros e produtividade das instituições (SANTOS et al., 2011).

Para Zomer (2018) a geração X é representada pelo grupo de pessoas nascidas, aproximadamente, nos anos de 1960 e 1970. Atualmente, estão na faixa etária de 42 a 62 anos de idade. Essa geração vivenciou o início da globalização, os primeiros casos da síndrome da Aids, o surgimento dos computadores etc. O perfil dessa geração valoriza um modo de viver voltado ao equilíbrio e satisfação em suas carreiras (ROBBINS, 2005).

A satisfação com o trabalho para a geração X tende a ser maior, isso seria possível pelo estado atual de suas vidas, uma vez que o grupo tenha alcançado uma maturidade maior se comparados com a geração Y, além da estabilidade na organização e comprometimento profissional (CAPPI; ARAUJO, 2015).

Um quarto dos brasileiros no ano de 2050 terão mais de 60 anos, além de um expressivo número de pessoas com 80 anos ou mais, portanto, é imprescindível a abordagem de temas com foco na proteção e cuidados dessas pessoas em nosso país (SOUZA; MELO, 2017).

Conforme Paolini (2016), por conta do aumento da expectativa de vida dos brasileiros junto às condições naturais de longevidade do ser humano, existe a carência de implementações de políticas públicas voltadas a essa pauta, entretanto, as instituições empresariais necessitam olhar para essas questões, as quais ficam evidentes a necessidade de adequação para proporcionar qualidade de vida para colaboradores longevos.

De acordo com o cenário atual, é notável a demanda na participação desses profissionais dentro das organizações. Os profissionais seniores tendem a continuar no mercado de trabalho, não somente por questões financeiras, mas também pelo viés de utilidade à sociedade, no qual lhe traz prazer e satisfação por se sentirem úteis e produtivos no meio em que estão inseridos (PINHEIRO et al., 2016). Fernandes (2019), conclui que as interações sociais voltadas a qualidade de vida desses profissionais são importantes, sendo o ambiente de trabalho um meio que proporciona essas interações.

Na visão de Loth e Silveira (2014), pessoas com idade avançada, podem enfrentar estereótipos positivos e negativos dentro das instituições, entre os positivos: maior conhecimento, vivência, respeitabilidade, sensatez e ponderação. Entre os negativos: obsolescência e resistência às mudanças, inabilidade e insuficiência para lidar com novas tecnologias, chatices, menor dinamismo e menor propensão a risco.

Segundo Souza et al. (2021), o mercado de trabalho não oferece discriminação ou redução salarial aos profissionais 50+ devido as suas qualificações, na realidade é o oposto: quanto mais jovens, menor seria a remuneração.

Para Brum (2022), por conta da pandemia, a modalidade de trabalho *home office* foi acentuada, porém, essa adaptação não foi fácil para pessoas com mais idade, uma vez que a maioria demonstra insegurança no que se refere ao uso da tecnologia, porém nada os impedem de aprender e dominar as ferramentas tecnológicas se as instituições empresariais oferecerem capacitação para utilizá-las.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para realizar a contextualização do assunto para o leitor, foi utilizada a revisão bibliográfica. De acordo com Severino (2007), é necessário realizar um estudo em pesquisas existentes, como artigos, sites e teses, para se ter uma base bibliográfica. A partir disso, foi desenvolvido a seguinte pergunta de pesquisa: “Qual a percepção das organizações em relação à contratação de profissionais 50+?”.

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram realizadas entrevistas com 5 profissionais que fazem parte da tomada de decisão na área de recrutamento e seleção, com objetivo de compreender e investigar suas percepções quanto à contratação de pessoas com mais de 50 anos. Para tal, foi utilizada como base, a investigação qualitativa do tipo básica, na qual o desenvolvimento e a delimitação possuem características próprias (Godoi; Balsini, 2006).

Na coleta de dados, foram realizadas gravações e suas transcrições literais, após a autorização dos participantes e garantia da confiabilidade e proteção dos dados obtidos. Para o tratamento das informações, utilizou-se a abordagem de análise categórica. Segundo Jiménez e Flores (1994), existem 3 pontos a serem considerados na análise de dados: separação, classificação e síntese, utilizando categorização e codificação.

Para a seleção dos entrevistados, foi considerada a amostragem intencional, onde os participantes são representativos no que se refere ao tema pesquisado. Para a formulação da pesquisa, foi utilizada a entrevista semiestruturada, sendo um esquema básico que oferece maior liberdade para o entrevistador realizar adaptações (Lüdke; André, 1986), em conjunto do critério de saturação teórica, conceituada pelo momento de interromper a obtenção de informações sobre determinada categoria (Glaser; Strauss, 2017), para assim, mensurar o tamanho da amostra. Na tabela 1, observam-se informações gerais sobre os participantes.

Tabela 1 – Lista de entrevistados da investigação qualitativa

Entrevista dos	Idade	Gênero	Escolaridade	Cargo	Tempo na função	Segmento da empresa	Porte
1	39	Mulher	Pós-graduada	Coordenadora Tributária	3 anos	Energia Elétrica	Grande
2	47	Homem	Pós-graduado	Diretor	3 anos	Tecnologia	Grande
3	34	Mulher	Superior completo	Analista de RH	1 ano e 7 meses	Cobrança	Grande
4	32	Mulher	Superior completo	Analista de RH	3 anos	Pet Shop	Pequeno
5	36	Mulher	Superior completo	Coordenadora de RH	4 anos	Indústria de borracha	Médio

Fonte: Elaborado pelos autores.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir das transcrições literais das 5 entrevistas realizadas, foi possível identificar 3 metacategorias e suas respectivas categorias (Quadro 1).

Quadro 1 – Categorização

Metacategorias	Categorias
Percepções sobre a contratação de pessoas 50+.	PER - Inclui alusões sobre a visão dos profissionais em relação a contratação de pessoas com mais de 50 anos em suas empresas. NIV - Inclui alusões sobre cargos de liderança condicionarem a contratação de pessoas com mais de 50 anos. GES - Inclui alusões sobre como os gestores lidam com a contratação de pessoas com mais de 50 anos.
Perfil das pessoas 50+.	CPT - Inclui alusões sobre as capacitações técnicas e comportamentais das pessoas com mais de 50 anos. RES - Inclui alusões sobre resistência às mudanças, hábitos e vícios de outras empresas em que atuaram.
Fatores limitantes na contratação de pessoas 50+.	TEC - Inclui alusões sobre a tecnologia ser um fator prejudicial na contratação de pessoas com mais de 50 anos. CTS - Inclui alusões sobre os custos serem fatores determinantes na contratação de pessoas com mais de 50 anos. SDE - Inclui alusões sobre a saúde ser um fator limitante na contratação de pessoas com mais de 50 anos.

Fonte: Elaborado pelos autores.

No Quadro 2, identificamos que a maioria dos entrevistados estão abertos à contratação de pessoas nesta faixa etária, exceto a empresa do entrevistado 4, que vê resistência, e a empresa do entrevistado 5, que realiza a contratação, porém em caso de um cargo que exige certo esforço, evita a contratação de profissionais nesta faixa etária. (Quadro 2).

Quadro 2 – Metacategoria “Percepções sobre a contratação de pessoas 50+”

Código	Definição de categoria	Respostas
PER	Inclui alusões sobre a visão dos profissionais sobre a contratação de pessoas com mais de 50 anos em suas empresas.	R1: A gente tem um fluxo muito grande de pessoas dentro dessa idade [...] Eu posso garantir que para a gente hoje eles são fundamentais dentro do processo. R2: Sim, com certeza são contratadas sim [...] Eu particularmente, eu gosto bastante, é::: até pela pela senioridade de todos né. R3: Eu acho super válido, acho que enriquece com o conhecimento, maturidade [...] R4: Tem resistência. É por conta da maturidade, né? [...] Ela não é uma empresa preparada é::: estruturalmente, pra atender esse público, né, aonde a gente teve algumas dificuldades [...] R5: Depende do cargo, se for um cargo que é mais administrativo, estratégico, sim. Se for uma vaga operacional, é::: aí depende, depende, o fator idade não é ele que é o determinante para contratação tá, mas se for uma vaga operacional e a pessoa que tiver acima de 50 anos e for pra uma área que vai demandar mais esforço físico, aí nós não contratamos. [...]

<p>NIV</p>	<p>Inclui alusões sobre cargos de liderança induzirem a contratação de pessoas com mais de 50 anos.</p>	<p>R2: Uma pessoa que tenha uma senioridade maior, entenda do produto, daquilo que ela vai ser líder daquela empresa é:: logicamente que ela vai é:: vai ser muito mais confiável num cargo assim né, do que você pegar uma pessoa por exemplo que está começando e não tenha experiência com liderança [...]</p> <p>R3: Não condiciona não, não condiciona, eu acho que é mesmo é::: perfil de fazer entrevista, conhecer, sentir é::: o candidato, não acho que exista um limitador [...]</p> <p>R4: Eu acho que existe público pra:: pra todos os níveis né é::: de liderança, tem tanto pessoas mais velhas que não conseguem exercer tão bem a liderança, quanto pessoas mais novas né, vai de acordo com a estrutura da empresa [...]</p> <p>R5: Se essa pessoa que estiver dentro desse processo seletivo, ela tiver as competências técnicas e comportamentais que aquela vaga precisa e também <i>fit</i> cultural da empresa, sim, a gente contrata, tá, mas não é só pelo fator idade.</p>
<p>GES</p>	<p>Inclui alusões sobre como os gestores lidam com a contratação de pessoas com mais de 50 anos.</p>	<p>R3: Tem gestores, por exemplo, que preferem contratar pessoas sem experiência pra não vir com nenhum vício né, de de de comportamento de formas de trabalhar, pra eles realmente desenvolverem e moldarem de acordo acreditam e outros gestores já preferem pessoas mais velhas porque a pessoa já tem maturidade, já senta para trabalhar e não tem tanto demanda de ter alguém em cima ensinando e supervisionando né... Eles são mais independentes, então eu vejo muito atrelado a gestão o que que a gestão prefere lidar.</p>

Fonte: Adaptado de Flores (1994).

É possível observar que empresas de médio e grande porte estão mais abertas quanto a contratação de pessoas com mais de 50 anos, além de serem ativas no que se refere à utilização das técnicas de recrutamento e seleção de forma assertiva, utilizando-as como base para realizar contratações conforme os requisitos inerentes à vaga, independentemente da idade ou demais características do candidato. É considerado suas habilidades e experiências, exceto para cargos operacionais, que exigem esforço físico.

No que diz respeito à contratação deste público para cargos de liderança, o entrevistado 2 menciona a seguinte frase: "Uma pessoa que tenha uma senioridade maior, entenda do produto, daquilo que ela vai ser líder daquela empresa é:: logicamente que ela vai é:: vai ser muito mais confiável num cargo assim né", demonstrando que, ainda que execute um processo seletivo analisando competências e experiências, profissionais com idade mais avançada podem ser mais confiáveis para este tipo de cargo.

Quando falamos sobre a relação dos gestores na contratação de profissionais com idade mais avançada, observamos que pode variar de acordo com seus ideais, como foi dito pelo entrevistado 3, "Então eu vejo muito atrelado a gestão, o que que a gestão prefere lidar". Com isso, percebe-se que ainda existem tendenciosidades no processo de seleção.

Ainda sobre a contratação, o entrevistado 4 afirma que em sua empresa existe resistência, pela falta de preparo e estrutura. Dessa forma, percebemos que uma instituição organizacional pequena tende a ter uma cultura mais restritiva quando se trata da contratação de pessoas com mais de 50 anos.

No Quadro 3, pode-se verificar que o perfil de pessoas com mais de 50 anos é valorizado, principalmente pela experiência adquirida ao longo do tempo (Quadro 3).

Quadro 3 – Metacategoria “Perfil das pessoas 50+”

<p>CPT</p>	<p>Inclui alusões sobre as capacitações técnicas e comportamentais das pessoas com mais de 50 anos.</p>	<p>R1: São seniores, né, eles vêm todo com uma bagagem [...] E o sênior vem ali pra trazer maturidade no processo, né... então eu vejo que essa geração já não tá mais é:: é::: comprometida em chegar numa carreira, não é, mas sim da qualidade em passar o melhor do conhecimento, eu vejo que a gente tem pessoas com mais posturas de:: de abraçar o processo, de se sentir dono né, do que hoje uma geração com uma idade menos experiente.</p> <p>R3: São pessoas que a gente costuma contar mais né... A experiência né, a maturidade, acho que é:: as pessoas mais velhas elas são muito mais maduras né, elas vão aderindo, agregando valores é::: que só a maturidade traz mesmo, né, então acredito que é um ponto muito positivo na contratação de pessoas mais velhas.</p> <p>R4: São pessoas que elas têm interesse né, em aprender, estão totalmente abertas né, elas têm capacidade até por conta da maturidade e da vivência que elas viveram [...]</p> <p>R5: Eu vejo que que são pessoas que são mais flexíveis, que que trazem já uma boa bagagem aí operacional, é::: tanto é::: na parte aí de falando um pouquinho de gestão, de saber é lidar com situações difíceis, são pessoas que acabam sendo muito mais resilientes, pacientes também, conseguem enxergar de uma forma, é::: embora tem que ter uma certa agilidade né, mas consegue muita das vezes é::: ser mais calmo [...]</p>
<p>RES</p>	<p>Inclui alusões sobre resistência às mudanças, hábitos e vícios de outras empresas em que atuaram.</p>	<p>R1: Sim, eu entendo que sim, mas é como eu bem coloquei, é::: a pessoa precisa também querer estar ali naquela naquele processo de mudança né.</p> <p>R2: Se o “cara” não atualizou no mercado, com certeza ele vai ter resistência é:::, numa mudança, ou se ele for obrigado a fazer um curso, alguma atualização, ele vai ter resistência porque lá atrás não tinha nada disso [...]</p> <p>R4: Sim, é::: o maior desafio é::: da contratação de pessoas né, com uma certa idade, é os vícios e a resistência né, é::: digamos que o que é dito é lei, muitas vezes né, e não é sempre assim também.</p> <p>R5: Quando essas pessoas têm muita bagagem, muita experiências, experiência, e eles vão colocar em determinados assuntos, quando é algo diferente, obviamente tem sim um choque né, principalmente quando o líder dessas pessoas mais velhas é um líder mais jovem, por exemplo, né. Ali eu vejo que tem um pouquinho de conflito, mas não uma resistência.</p>

Fonte: Adaptado de Flores (1994).

Sobre o perfil, a maioria dos entrevistados concorda que profissionais seniores possuem maturidade, expertise de mercado, são comprometidos, confiáveis e resilientes, além de agregar valores e demonstrar interesse em aprender.

Em relação à resistência a mudanças, todos os participantes afirmaram que as pessoas com mais de 50 anos, possuem hábitos e vícios oriundos de trabalhos anteriores. Em complemento, o entrevistado 5 menciona a seguinte frase: “obviamente tem sim um choque né, principalmente quando o líder dessas pessoas mais velhas é um líder mais jovem, por exemplo”. Desta forma, entende-se que a diferença entre gerações é um fator que pode gerar conflitos no ambiente de trabalho, considerando as experiências e modo de pensar de cada um.

No Quadro 4, analisaram-se os fatores limitantes na contratação de pessoas com mais de 50 anos. Para os entrevistados, a tecnologia e os custos são pontos relevantes na hora de contratar (Quadro 4).

Quadro 4 – Metacategoria “Fatores limitantes na contratação de pessoas 50+”

<p>TEC</p>	<p>Inclui alusões sobre a tecnologia ser um fator prejudicial na contratação de pessoas com mais de 50 anos.</p>	<p>R2: O problema são as pessoas seniores que tem um conhecimento técnico teórico de muita coisa, mas de repente a pessoa não se atualizou né aí pode ser um problema para ela [...] R4: Pode ser algo que impeça mas não que::: seja um, que seja engessado né, é a empresa ela tem que estar estruturada para receber é pessoas assim né, como um de dificuldade um pouco maior [...] R5: Sim, eu falo para você que existe sim uma uma dificuldade, essas pessoas têm dificuldade [...]</p>
<p>CTS</p>	<p>Inclui alusões sobre os custos serem fatores determinantes na contratação de pessoas com mais de 50 anos.</p>	<p>R2: Acredito que não seja nada assim é:::, por questão de idade, eu acho que é mais é::: é::: por causa de custo-benefício né, porque logicamente, você vai pegar um profissional que tenha uma vivência maior, ele vai ter uma experiência maior, o custo dele vai ser mais alto do que uma pessoa que está iniciando agora, um recém formado, entendeu?! [...] R3: Geralmente as pessoas com::: mais velhas, são as pessoas que tem mais domínio, da::: mais experiência, mais conhecimento, então automaticamente, elas buscam salário maior né? é::: um::: salário mais sênior e::: as vagas que a gente oferece geralmente são vagas júnior então a gente contrata mais pessoas júnior mesmo, que tão iniciando para desenvolver mesmo pra construir carreira, não que não temos, mas eu eu acredito que as pessoas elas não não aceitariam pelo salário oferecido</p>
<p>SDE</p>	<p>Inclui alusões sobre a saúde ser um fator limitante na contratação de pessoas com mais de 50 anos.</p>	<p>R4: É::: a questão da saúde né, que acha que é algo que as empresas às vezes acaba né, não contratando porque a gente sabe que uma determinada idade é pessoa ela tem hérnia, é::: problemas da coluna, enfim a pessoa tende né enfim, reclamar um pouco mais de questão de dores, articulação... é::: dependendo do segmento da empresa né, principalmente se trabalha um tempo de pé ou sentado por tempo demais, sempre vai acabar tendo uma certa resistência ali né, por conta da da limitação da saúde mesmo.</p>

Fonte: Adaptado de Flores (1994).

Ao falar da relação das pessoas com mais de 50 anos com a tecnologia, os entrevistados revelam que pode haver problemas em não se atualizar quanto às mudanças tecnológicas, mas que também é um dever das empresas se prepararem para receber colaboradores com limitações.

Para os entrevistados, a idade não é exatamente um fator determinante na contratação, contudo, a bagagem de experiências obtidas faz com que pessoas desta faixa etária busquem salários maiores. Assim, entende-se que as instituições também podem deixar de contratar pelo valor do salário que o candidato busca.

Ainda sobre os fatores limitantes na contratação, o entrevistado 4 afirma que a saúde pode ser um impedimento na seguinte expressão: “É::: a questão da saúde né, que acha que é algo que as empresas às vezes acaba né, não contratando porque a gente sabe que uma determinada idade é pessoa ela tem hérnia, é::: problemas da coluna, enfim a pessoa tende né enfim, reclamar um pouco mais de questão de dores, articulação”. Desta forma, é possível notar que ainda existem pré-julgamentos em torno deste tema.

Após a realização da codificação e categorização das respostas, foi elaborado um sistema de categorias, visando unir assuntos em comum e separar os temas de grande dimensão (Quadro 5).

Quadro 5 - Sistema de categorias

Fonte: Elaborado pelos autores.

5. CONCLUSÃO

Tendo em vista os aspectos observados, devido ao processo de transição demográfica que o Brasil vivencia por conta da queda nas taxas de mortalidade e fecundidade junto à crescente expectativa de vida dos brasileiros, Cepellos (2013) afirma que um dos efeitos causados por esses acontecimentos é o envelhecimento populacional. E diante este aumento, faz-se necessário a aplicação de métodos científicos para a realização de estudos voltados a compreender essa realidade.

Ao observar esse cenário, a pesquisa realizada buscou compreender as percepções do mercado de trabalho referente a contratação de profissionais 50+. Foram encontradas percepções em comum entre os entrevistados, entre elas: a visão quanto a contratação, ao perfil profissional e as limitações.

Em conformidade com a maioria dos entrevistados, existe uma visão positiva em relação à contratação de pessoas acima de 50 anos, observou-se também ser uma tendência dentro das instituições de grande porte, pois conforme os processos seletivos, essas empresas buscam avaliar se a vaga ofertada condiz com as habilidades, competências e qualificações dos candidatos, independentemente de sua faixa etária.

Entretanto, de acordo com instituições organizacionais de pequeno e médio porte, pode-se observar uma postura restrita referente a contratação desta faixa etária. Segundo os entrevistados, as condições físicas e de saúde são desfavoráveis para a execução de serviços operacionais.

A pesquisa ainda demonstrou resultados semelhantes inerentes ao perfil profissional dos colaboradores nesta faixa etária, na qual, foram ressaltadas características de maturidade como: comprometimento, resiliência e confiabilidade. Segundo Cepellos e Tonelli (2017), pessoas com mais de 50 anos demonstram características como maior pontualidade, comprometimento, confiabilidade, produtividade, etc. Entre os aspectos positivos, relatam a valorização por sua expertise. Porém, por este motivo, os custos desses profissionais são mais altos para as organizações, pois normalmente eles possuem mais qualificações e experiências no decorrer de suas carreiras.

O mercado de trabalho avança de forma tecnológica a cada segundo, e alguns candidatos, por falta de conhecimento e/ou limitações tecnológicas, muitas vezes são prejudicados por não acompanhar essa evolução de mercado. Em conformidade com a pesquisa, outro ponto analisado foi com relação à familiaridade do perfil de 50+ com as tecnologias, os entrevistados afirmam que a partir da postura de cada um, pode ser um problema caso apresente certa relutância em adquirir novos conhecimentos, porém é um fato que não costuma ocorrer dentro das empresas em que atuam, existe uma quebra de paradigmas no que diz respeito a essa questão, e esses profissionais estão dispostos a aprender e reaprender para alcançar bons resultados.

Em suma, conclui-se que as organizações reconhecem o perfil 50+ como qualificados e competentes, porém tendem a serem mais cautelosas devido ao custo e questões relacionadas a sua saúde física.

A contribuição desta pesquisa está na investigação das percepções do mercado de trabalho quanto aos candidatos seniores. Durante o desenvolvimento dessa pesquisa pode-se observar limitações em relação ao tema que poderiam servir para futuras pesquisas, como, por exemplo, abordar qual a visão dos profissionais 50+ nos processos seletivos e os desafios enfrentados.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos mutuamente nossos familiares, colegas de classe por estarem sempre presentes em nossas vidas, nosso orientador pelos ensinamentos e orientações, aos entrevistados que contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa, a toda equipe FATEC ZONA LESTE pelo cuidado e zelo para conosco e por fim, a todos os docentes que norteiam nossa trajetória para nos tornarmos pessoas mais humanas e profissionais de excelência.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, C. P. G. P. S.; MATOS, F. N. **Contratação de Pessoas Mais Velhas: uma responsabilidade dos gestores**. 2021. Dissertação de Mestrado. ISMT. p. 33-34. Disponível em: <<https://repositorio.ismt.pt/jspui/handle/123456789/1273>>. Acesso em: 11 outubro 2022.

AQUINO, E. M. L. et al. **Medidas de distanciamento social no controle da pandemia de COVID-19: potenciais impactos e desafios no Brasil**. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, n. suppl 1. p. 2. Disponível em: < p. 2423-2446, 2020. <https://www.scielosp.org/pdf/csc/v25s1/1413-8123-csc-25-s1-2423.pdf>>. Acesso em: 18 outubro 2022.

BILIBIU, A. L. et al. **Recrutamento e seleção nas organizações**. 2016. p. 10. Disponível em: <https://www2.fag.edu.br/coopex/inscricao/arquivos/encitec/20161020-191350_arquivo.pdf>. Acesso em: 03 outubro 2022.

BRUM, I. T. S. **A pandemia e os idosos em quarentena: geração de risco e o uso da tecnologia em home office**. Repositório de Trabalhos de Conclusão de Curso, 2022. p. 19. Disponível em: <<http://pensaracademico.facig.edu.br/index.php/repositoriottcc/article/view/3427>>. Acesso em 08 novembro 2022.

CAPPI, M. N.; ARAUJO, B. F. von B. **Satisfação no Trabalho, Comprometimento Organizacional e Intenção de Sair: um estudo entre as gerações X e Y**. REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre), v. 21, p. 576-600, 2015. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/read/a/vtjZ48TMPBK7V3LTDYfxThn/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 21 outubro 2022.

CEPELLOS, V. M. **O envelhecimento nas organizações: das percepções de gestores de recursos humanos às práticas de gestão da idade**. 2013. Tese de Doutorado. p. 82. Disponível em: <<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10588/Vanessa%20M.%20Cepellos.pdf>>. Acesso em: 08 novembro 2022.

CEPELLOS, V. M.; TONELLI, M. J. **Envelhecimento profissional: percepções e práticas de gestão da idade**. Revista Alcance, v. 24, n. 1, 2017. p. 18. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/journal/4777/477750803002/477750803002.pdf>>. Acesso em: 02 novembro 2022.

CHAHAD, J. P. Z. **O futuro do trabalho pós COVID-19**. Ciência & Trópico, v. 45, n. 1, 2021. p. 30. Disponível em: <<https://fundaj.emnuvens.com.br/CIC/article/view/1988/1628>>. Acesso em: 18 outubro 2022.

CORADINI, J. R.; MURINI, L. T. **Recrutamento e seleção de pessoal: com agregar talentos à empresa**. Disciplinarum Scientia| Sociais Aplicadas, v. 5, n. 1, p. 55-78, 2009. Disponível em: <<https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/disciplinarumSA/article/view/1494>>. Acesso em: 03 outubro 2022.

DOLAN, S.; SCHULER, R. S.; CABRERA, R. V. **La gestión de los recursos humanos**. Madrid: McGraw-Hill, 1999. p. 109 e 112.

FERNANDES, E. J. et al. **Afetos e percepções de idosos universitários acerca do mercado de trabalho na velhice**. Revista Kairós-Gerontologia, v. 22, n. 1, p. 249-271, 2019. Disponível em: <<https://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view/43499/28947>>. Acesso em: 02 novembro 2022.

GENNARI, A.; ALBUQUERQUE, C. **Globalização e reconfigurações do mercado de trabalho em Portugal e no Brasil.** *Revista brasileira de ciências Sociais*, v. 27, p. 65-79, 2012. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/B5gYBMCJ7PwBw344jSPHPgm/abstract/?lang=pt>>. Acesso em: 12 outubro 2022.

GLASER, B. G.; STRAUSS, A. L. **The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research.** Routledge, 2017. p. 61. Disponível em: <<https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203793206/discovery-grounded-theory-barney-glaser-anselm-strauss>>. Acesso em: 11 outubro 2022.

GODOI, C. K.; BALSINI, C. P. V. **A pesquisa qualitativa nos estudos organizacionais brasileiros: uma análise bibliométrica** In Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais: Paradigmas, estratégias e métodos/ Saraiva; Christiane Kleinübing Godoi et al. (Org.) São Paulo, 2006. p. 89 a 112.

JIMÉNEZ, E. G.; FLORES, J. G.; et al. **Análisis de datos cualitativos en la investigación sobre la diferenciación educativa.** *Revista Investigación Educativa* - N.º 23 – 1994. p. 188. Disponível em: <<https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/77867/AN%C3%81LISIS%20DE%20DATOS%20CUALITATIVOS%20EN%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N%20SOBRE%20LA%20DIFERENCIACI%C3%93N%20EDUCATIVA.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 28 outubro 2022.

LACOMBE, F. J. M; HEILBORN, G. L. J. **Administração: Princípios e Tendências.** 2. ed. São Paulo, Saraiva, 2008. p.258. Disponível em: <<https://atualiza.aciaraxa.com.br/ADMArquivo/arquivos/arquivo/administração%20princípios%20e%20tendências.%20pdf.pdf>>. Acesso em 13 outubro 2022.

LOTH, G. B.; SILVEIRA, N. **Etarismo nas organizações: um estudo dos estereótipos em trabalhadores envelhecetes.** *Revista de Ciências da Administração*, v. 16, n. 39, p. 65-82, 2014. Disponível em: < <https://www.redalyc.org/pdf/2735/273531662005.pdf>>. Acesso em: 02 novembro 2022.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas.** São Paulo: EPU, 1986, p. 34. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4091392/mod_resource/content/1/Lud_And_cap3.pdf. Acesso em: 11 outubro 2022.

MACHADO, M. H. et al. **Mercado de trabalho e processos regulatórios–a Enfermagem no Brasil.** *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, p. 101-112, 2019. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csc/a/Yx3hw9M5qZRnkMYYK6hvCbr/?lang=pt>>. Acesso em: 12 outubro 2022.

MATTEI, L.; HEINEN, V. L. **Impactos da crise da Covid-19 no mercado de trabalho brasileiro.** *Brazilian Journal of Political Economy*, v. 40, p. 647-668. Disponível em:

<[2020.https://www.scielo.org/pdf/csc/v25s1/1413-8123-csc-25-s1-2423.pdf](https://www.scielo.org/pdf/csc/v25s1/1413-8123-csc-25-s1-2423.pdf)>. Acesso em: 18 outubro 2022.

OLIVEIRA, A. S. **Transição demográfica, transição epidemiológica e envelhecimento populacional no Brasil**. Hygeia-Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde, v. 15, n. 32, p. 69-79, 2019. Disponível em: <<https://seer.ufu.br/index.php/hygeia/article/view/48614/>>. Acesso em: 20 outubro 2022.

PAOLINI, K. S.; **Desafios da inclusão do idoso no mercado de trabalho**. Rev Bras Med Trab, v. 14, n. 2, p. 177-82, 2016. Disponível em: <<https://biblat.unam.mx/hevila/Revistabrasileirademedicinadotrabalho/2016/vol14/no2/15.pdf>>. Acesso em: 1 novembro 2022.

PINHEIRO, Â. F. S.; RIBEIRO, D. J.; SOUTO, I. F. Q. **Inserção do idoso no mercado de trabalho**. Humanidades, v. 5, n. 1, p. 82-92, 2016. Disponível em: <https://www.revistahumanidades.com.br/arquivos_up/artigos/a90.pdf>. Acesso em: 01 novembro 2022.

ROBBINS, S. P. **Comportamento organizacional. tradução técnica Reynaldo Marcondes**. - 11. ed. - São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. p. 74. Disponível em: <https://admdotunisa.files.wordpress.com/2019/03/robbins_2009_livro_comportamento_organiz.pdf>. Acesso em: 19 outubro 2022.

SANTOS, C. F.; ARIENTE, M.; DINIZ, M. V. C.; DOVIGO, A. A. **O processo evolutivo entre as gerações x, y e baby boomers**. Anais do XIV SEMEAD Ensino e Pesquisa em Administração, 13. 2011. p. 1. Disponível em: <<http://sistema.semead.com.br/14semead/resultado/trabalhosPDF/221.pdf>>. Acesso em: 19 outubro 2022.

SANTOS, L. L. D.; SCHLINDWEIN, L. T.; CEOLIN, M. A.; CORNELIUS, R. A. **Gestão da qualidade em recurso humano: recrutamento e seleção**. 2018. p. 11. Disponível em: <<https://www2.fag.edu.br/coopex/inscricao/arquivos/encitec/19-10-2018--18-22-01.pdf>>. Acesso em: 11 outubro 2022.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2007. p. 95.

SOUZA, A. C.; MELO, C. V. B. **O mercado de trabalho brasileiro diante das perspectivas de envelhecimento da população. Brasil 2050: desafios de uma nação que envelhece**. p. 225, 2017. Disponível em: <https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict.fiocruz.br/files/Brasil%202050_Camara%20Federal.pdf#page=18>. Acesso em: 2 novembro 2022.

SOUZA, S. C. I.; THEODORO, H. H. P.; GOMES, M. R. **Efeito do envelhecimento populacional sobre o mercado de trabalho no brasil.** Revista Paranaense de Desenvolvimento-RPD, v. 42, n. 141, 2021. p. 108 e 107. Disponível em: <<https://ipardes.emnuvens.com.br/revistaparanaense/article/view/1203/1278>>. Acesso em: 01 novembro 2022.

XAVIER, C. C. A. **Empregabilidade em faixa etária acima de 40 anos: benefícios e barreiras nos processos de seleção.** 2020. p. 13. Disponível em: <<http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/5806>>. Acesso em: 03 outubro 2022.

ZOMER, L. B.; SANTOS, A. R.; OLIVEIRA C. K. C. **O perfil de alunos do curso de administração: um estudo com base nas gerações x, y e z.** Revista Gestão Universitária na América Latina-GUAL, v. 11, n. 2, p. 198-221, 2018. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/journal/3193/319356242010/319356242010.pdf>>. Acesso em: 19 outubro 2022.